

ARQUIVOS E COLEÇÕES DE ARQUITETURA: A revisão historiográfica em debate.

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Eduardo Augusto Costa

Doutor – Pesquisador Colaborador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP – Programa Jovem Pesquisador da FAPESP.

Resumo:

Tomando diferentes naturezas documentais como ponto de partida – nomeadamente o livro, o desenho, a fotografia e o vídeo – este trabalho propõe abordar a importância dos arquivos e coleções de arquitetura no processo de revisão historiográfica, empreendido desde os anos 1990 no Brasil. A FAUUSP, por exemplo, é reconhecida como uma das mais importantes faculdades de arquitetura do Brasil e da América Latina não apenas por ter formado gerações de arquitetos, por estar sediada num edifício de grande importância para o campo ou por contar com docentes e ex-docentes com pesquisas de projeção internacional. Este reconhecimento é também fruto do legado documental que se constituiu em seus laboratórios e bibliotecas, ao longo de seus quase setenta anos. Ter um arquivo ou coleções bem estruturadas é ter poder na dinâmica de produção e construção das narrativas. Os arquivos e coleções vinculados aos arquitetos representam, portanto, estruturas determinantes para compreendermos o desenrolar da revisão historiográfica e, ainda, o lugar ocupado hoje pelos brasileiros num cenário internacional, onde arquivos e coleções assumiram um lugar estrutural das ações ligadas ao campo.

Palavras-chave: arquivo, coleção, historiografia, museu, política pública.

Abstract:

This paper intends to address the importance of archives and collections of architecture in the process of historiographical revision, undertaken since the 1990s in Brazil, from different documentary natures as a point of departure - namely the book, drawing, photography and video. FAUUSP, for example, is recognized as one of the most important architecture faculties in Brazil and Latin America, not only because it has formed generations of architects, because it is based in a building of great importance to the field or because it has teachers and ex-professors with research of international projection. This recognition is also the fruit of the documentary legacy that was constituted in its laboratories and libraries, during its almost seventy years. To have a well structured archive or collections is to have power in the dynamics of production and construction of narratives. The archives and collections associated with the architects represent, therefore, decisive structures to understand the unfolding of the historiographical revision and also the place occupied today by the Brazilians in an international scenario, where archives and collections have assumed a structural place of the actions related to the field

Keywords: archive, collection, historiography, museum, public policy.

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

ARQUIVOS E COLEÇÕES DE ARQUITETURA: A revisão historiográfica em debate

Livros, folhetos, mapas, desenhos, fotografias, cartazes, filmes e vídeos. A história da arquitetura esteve sempre associada a uma *Cultura Visual*. “Nenhum entendimento de mudança social e cultural é possível sem saber de que forma as mídias operam como ambientes”, declararam Marshall McLuhan e Quentin Fiori (2018). A sociedade ocidental é fundamentada pela visualidade. A sua compreensão é inerente ao reconhecimento dos princípios que norteiam os discursos, narrativas e construções historiográficas. Neste sentido, preservar a arquitetura pressupõe o manejo de documentos, essencialmente visuais, que organizam os sentidos que estruturam os discursos do campo da arquitetura. Por consequência, é inerente que se faça uma reflexão afiada sobre os arquivos e coleções de arquitetura, pois é somente através deles que se pode acessar narrativas e dinâmicas de poder, diretamente associadas à construção do que se entende enquanto arquitetura. E, não por menos, a reflexão em torno deste tema é condição inerente às proposições e formulações dos historiadores e pesquisadores dedicados à preservação da arquitetura. Neste sentido, vale destacar pontos específicos sobre a natureza de alguns dos suportes documentais, para, em seguida, tratar dos arquivos e coleções, no contexto atual, onde preservar pressupõe formar, conhecer e também divulgar arquivos e coleções.

De re aedificatoria (1452), de Leon Battista Alberti, é reconhecido como um dos mais importantes e influentes tratados renascentistas da arquitetura não apenas por ter sido o primeiro a ser publicado no momento de redescoberta do tratado de Marcus Vitruvius Pollio, mas também por fazer uso dos tipos móveis (D’AGOSTINO, 2010). O processo gráfico inventado por Johannes Gutemberg, em meados do século 15, revolucionou a cultura ocidental e favoreceu o desenvolvimento de uma arquitetura para além do canteiro de obras. E não apenas. O discurso impresso através dos livros significou uma revolução pedagógica e também social na arquitetura. Como destacado por Mario Carpo, o sistema das cinco ordens clássicas, definida particularmente por Sebastiano Serilo, serviu como método estruturante para criar “a class of middle-brow building professionals” (CARPO, 2001; p.16). Os impressos revolucionaram, portanto, não apenas os modos de fazer e pensar a arquitetura, mas também o acesso de uma classe menos abastada à linguagem, aos sistemas e aos métodos construtivos. O livro popularizou e democratizou a fatura da arquitetura.

Já no século XX, entusiasmados pela publicação das elaboradas peças gráficas de El Lissitzky, que comandava a produção dos Construtivistas russos, e de Moholy-Nagy, que coordenava ao lado de Walter Gropius a produção editorial da Bauhaus, arquitetos europeus passaram a editar livros tão radicais e prestigiosos quanto os seus projetos (TAVARES, 2016). Logo que publicados, *Befreites Wohnen* (1929), de Sigfried Giedion, ou *Vers une Architecture* (1923), de Le Corbusier, ganharam rapidamente o estatuto de obras basilares e influenciaram decisivamente o pensamento moderno da arquitetura. A montagem articulada entre texto e imagem possibilitou novos discursos até então impensáveis e com grande impacto sobre os modos de se organizar o espaço e pensar a arquitetura. Seus livros não traziam apenas novos discursos sobre o que deveria ser a arquitetura de um novo homem. Tal narrativa estava expressa também na forma de articular fotografias, desenhos, recortes de jornais, gráficos e textos compostos por novas famílias tipográficas. Criava-se uma linguagem visual independente do discurso textual, que significava por si só, que capaz de

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

expressar novos sentidos e definir novas metodologias para a elaboração arquitetônica. O livro contribuía definitivamente para a popularização de um modo de pensar e organizar o espaço, a arquitetura e as cidades.

Mais recentemente, Beatriz Colomina deixou claro o quanto os impressos foram influentes para a renovação dos discursos da arquitetura, na segunda metade do século 20, mesmo período em que Dieter Roth ou Sol Lewitt exploraram este meio como linguagem, publicando influentes livros de artistas (COLOMINA; BUCKLEY, 2010; CADOR, 2016). Os novos processos tecnológicos permitiram que a fatura do objeto fosse mais livremente manipulada por aqueles diretamente envolvidos com a fatura do objeto. E se as *Little Magazines* foram decisivas para a transformação da cultura arquitetônica nos anos 1960 e 1970, o livro *S.M.L.XL.*, de Ren Koolhaas e Bruce Mau, é a prova de que a cultura editorial é ainda hoje peça chave na transformação da cultura arquitetônica (KOOLHAAS; MAU, 1995). Nunca se valorizou tanto os livros, que hoje ocupam um lugar estruturante na organização de discursos e transmissão de ideias; sejam eles de escritórios contemporâneos de arquitetura – como bem tratado por Gabriel Girnos Elias de Souza (2018) – ou de instituições culturais e museológicas ligadas à arquitetura e ao design.

Se os livros participaram ativamente da construção discursiva de arquitetos e historiadores da arquitetura, deve-se reconhecer também a importância ocupada pelos desenhos. Os *Viajantes e o Livro dos Museus*, de João Carlos Brigola (2010), é obra magistral para o reconhecimento do trânsito de diplomatas, naturalistas, arqueólogos e outros especialistas, que fizeram circular informações precisas e científicas através da escrita e do desenho, entre impérios e reinados europeus. Também as vistas produzidas pelos viajantes foram instrumentos de grande importância para as conquistas e tomada de decisões no período das grandes navegações. A Prof.^a Dr.^a Ana Maria Belluzzo deixou claro o papel político assumido pelos artistas viajantes, levantando condições naturais, topográficas e edificadas, e demonstrando que se pretendia o domínio visual de uma série de características do Brasil colônia (BELLUZZO, 1999). Os mapas operam de maneira ainda mais incisiva como instrumentos de poder sobre um território. Se ocuparam o interior das casas holandesas como demonstração de apreço estético e simbólico por um objeto indissociável à cultura do século XVII (ALPERS, 1999), os mapas foram também instrumentos de grande importância no jogo político de conquista e disputa das colônias americanas. O controle e as ações no território, como bem apresentado por Iris Kantor e Beatriz Bueno (KANTOR, 2009; BUENO, 2011), tiveram invariavelmente a participação de engenheiros militares, cartógrafos e arquitetos, na confecção e manejo dos mapas durante a colonização portuguesa.

O desenho foi também matéria de reflexão de diversos tratados publicados entre os séculos 17 e 19. *Les règles du dessin et du lavis*, publicado por Buchotte (BUCHOTT, 1722), é expressão dos interesses aplicados às técnicas de representação da arquitetura. Ao mesmo tempo em que se definiam métodos de representação capazes de serem apreendidos e compartilhados por toda a comunidade – como os sombreamentos a 45°, que viriam a ser importantes na representação da arquitetura pela fotografia durante o século 19, ou a justaposição de vistas e cortes num mesmo desenho, facilitando a compreensão das relações espaciais e volumétricas –, o interesse crescente de museus, como o Louvre, pressionava a produção de desenhos com forte cunho artístico. Assim, os desenhos passavam a circular não apenas no ambiente particular aos arquitetos, mas ganhavam as galerias e salões de museus dedicados a um discurso sempre muito positivo (RABREAU, 2001). A expressão artística de tais objetos, encarados como obras de arte, ganhou sentido ainda mais amplificado com o que se passou a chamar de como *star system* da arquitetura, nos anos 1970. Um desenho de arquitetura, originalmente tratado e produzido para ser lido e interpretado em determinados espaços de um circuito produtivo da arquitetura, ganhou novos significados no mesmo momento em que se inaugurou o Centro Pompidou, se

instaurou o *Pritzker Prize* e que Paolo Portogesi organizou a influente Bienal de Veneza de 1980 (STEINER, 2009). O desenho de arquitetura passava a ser encarado como um objeto artístico. E, sabendo de tal condição, os arquitetos passaram a pautar sua produção mobilizados por um potencial reconhecimento artístico associado as suas obras.

A fotografia foi também um instrumento chave dos modos de atuação e reorganização das práticas dos arquitetos e urbanistas. Logo após o seu invento, na primeira metade do século 19, John Ruskin compreendeu o papel revolucionário dos daguerreótipos para a preservação dos edifícios (BURNS, 1997). Ainda que a tenha abandonado prematuramente, após reconhecer que por detrás da sua utilização estava a alienação do trabalhador, o arquiteto inglês recorreu às miniaturas dos edifícios – como classificava as fotografia – para analisar possibilidades de conservação e preservação no conforto de seu escritório. Assim como a história da arte de Bernard Berenson ou Erwin Panofsky, as iniciativas dos arquitetos, em torno do patrimônio histórico, devem muito às possibilidades inscritas no suporte fotográfico.

Ao direcionar o foco da reflexão para o urbanismo, é possível reconhecer que as mudanças que se impuseram com essa nova ciência dedicada às cidades devem muito à introdução da fotografia. Um claro exemplo dessa associação pode ser reconhecido na documentação fotográfica produzida por Charles Marville, que serviu de instrumento decisivo para as picaretas reformadoras do Barão de Haussmann, em Paris (THÉZY, 1994). Neste caso, nota-se uma ação colada onde o poder decisório se associa definitivamente a uma compreensão imagética – fidedigna – do que viria a ser a condição real das ruas e construções da cidade. Se o urbanismo nasce no século 19 enquanto ciência que mobiliza cálculos matemáticos, probabilidades, pesquisas quantitativas e qualitativas, ela também acabou por se valer da ciência pretensamente inscrita na máquina fotográfica. Aquilo que se via do alto de um balão operado por Nadar, nas vitrines registradas por Atget ou nas esquinas de Marville eram a realidade a ser alterada pela prancheta reformadora dos urbanistas.

O binômio arquitetura-fotografia é igualmente referendado com especial relevância na produção da arquitetura moderna, encontrando parcerias como as de Corbusier-Hervé; Niemeyer-Gautherot; Neutra-Shulman. O que se entende hoje por arquitetura moderna é consequência direta das fotografias produzidas por estes profissionais dedicados a documentar e construir uma visualidade desejável ao discurso do período. Se em Lucien Hervé encontramos a natureza bruta do concreto armado das unidades de habitação, reforçado por um claro contraste do preto e branco e referendando o discurso do arquiteto franco-suíço quando tratou da arquitetura como um sábio jogo de luz e sombra (LE CORBUSIER, 1998), com as fotografias de Julius Schulman, ganha sentido a espetacularização do espaço doméstico projetado para as mulheres de uma sociedade recém saída da Segunda Guerra Mundial (GLIK, 2017). Neste caso, a fotografia colorida de grande formato foi a que ganhou as páginas das revistas de circulação continental – como *Time*, *Life* e *Reader's Digest*, todas elas impressas em rotogravura –, colocando em evidência o trabalho de arquitetos que ganhariam fama internacional, como Richard Neutra e também Oscar Niemeyer (COSTA, 2019). Especialmente nas fotografias produzidas por Julius Schulman, encontramos uma construção visual muito associada ao ambiente doméstico projetado pelo *American Way of Life*, onde a arquitetura, o mobiliário, os novos eletrodomésticos e seus moradores parecem mesmo cenários e atores de uma peça publicitária.

Ainda no que se refere às relações entre a arquitetura e a fotografia, o trio de professores da *Yale's School of Architecture and Planning* – Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour – não deixou de destacar que foi o ensaio fotográfico *Every Building on the Sunset*

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Strip (1966) do artista Edward Ruscha a principal influência visual para o desenvolvimento da pesquisa que originou o livro *Learning from Las Vegas*, obra canônica do pensamento pós-moderno na arquitetura (VENTURI; SCOTT BROWN; IZENOUR, 2003). Neste caso, o artista estadunidense se valeu de longas sequências de fotografias justapostas lado a lado, formando uma grande montagem que constituía um panorama impresso em fólio. Na elaboração imagética do artista, os arquitetos reconheceram a potencialidade interpretativa da *strip*, composta por uma sequência de letreiros luminosos, patos e galpões decorados. Uma arquitetura que só poderia vir a ser reconhecida por detrás do para-brisa de um automóvel em deslocamento. Uma visualidade pós-moderna, compreendida através do tempo, como David Harvey tratou em seu livro *Condição Pós-Moderna* (HAREY, 2005).

O cinema e o vídeo assumiram igualmente um papel importante na difusão e constituição de uma cultura arquitetônica, especialmente na segunda metade do século XX. Inicialmente, as experiências com formas e luzes nos ateliês da Bauhaus provocaram reflexões significativas para os encaminhamentos dados à nova arquitetura. Tratava-se de elaborar uma visibilidade nova para a arquitetura, rompendo com os entendimentos cartesianos de um espaço racional, composto e compreendido por diretrizes perspectivas fundadas ainda no renascimento (XAVIER, 2005). A arquitetura ganhou um novo aparato investigativo e os professores da hoje centenária escola alemã não tardaram a explorar seus recursos ao extremo. *Vormittagsspuk* (1928) de Hans Richter incorporava reflexões dadaístas de tempo e espaço, identificáveis em trabalhos de como em *Um Cão Andaluz* (1929) de Luis Buñuel e Salvador Dalí, assim como as experimentações de forma e luz, tão bem elaboradas em *Symphonie Diagonale* (1921) de Viking Eggeling e Olga Neuwirth.

Numa perspectiva analítica, *Reyner Banham Loves Los Angeles* (1972) e *Powers of Ten* (1977) foram pontas de lança para uma renovação dos modos de pensar a arquitetura nos anos 1970. Banham revisitou Los Angeles numa perspectiva pós-moderna, destacando aspectos que até então seriam impensáveis na qualificação de uma boa cidade funcional moderna. Com uma narrativa em primeira pessoa, Banham transforma o vídeo num duplo de seu livro *Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies*, publicado no ano anterior (BANHAM, 1973). Assim, extraía da linguagem audiovisual a potencialidade de narrar questões essenciais à análise da cidade pós-moderna, mas também a possibilidade de fazer com que seus conteúdos circulassem de forma mais eficiente nas escolas e em espaços ligados à arquitetura. Esta foi também a estratégia adotada por Ray Eames e Charles Eames, em *Powers of Ten*. A possibilidade de construir um discurso visual renovado, articulando imagens captadas por diferentes aparelhos óticos – de telescópios a microscópios eletrônicos e simulações computacionais –, fez com que os arquitetos construíssem uma discussão sobre espaço e relações de escala. Relativizaram o tamanho dos objetos e dos espaços, contribuindo para o surgimento de debates sobre grandes estruturas ou pequenos componentes para a vida nas cidades ou mesmo no universo.

Esse complexo e variado conjunto de suportes documentais coloca em evidência não apenas aquilo o que documentos carregam enquanto imagem, mas os circuitos de produção, circulação, controle e consumo, os modos culturais de visibilidade e invisibilidade, além das distintas maneiras de olhar. Assim como um livro não pode ser considerado apenas um objeto, como já destacado por Robert Darton (DARTON, 2010), outros documentos também precisam ser tratados a partir de contextos que estabelecem diálogos entre atores e circuitos de poder (FOUCAULT, 2007). Os documentos produzidos na modernidade são objetos, possuem materialidade e precisam ser tratados nestes modos. No caso do livro, destaca-se a importância da relação entre editor, autor e leitores, responsáveis pela recepção da obra. Da mesma maneira, um desenho de arquitetura pressupõe um autor, um lugar a partir do qual o desenhista desenvolve suas habilidades específicas, os meios para a sua divulgação e os espaços por onde circula. Também, não

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

se pode pensar num filme de 35mm sem pressupor sua equipe de produção, seus personagens, seus espectadores, seus modos de exibição e sua recepção crítica. A pesquisa científica, especialmente no campo da arquitetura, dialoga invariavelmente com diversas naturezas documentais, o que impõe a compreensão de conexões variadas, mas especialmente associadas a um conjunto de atores e ideias. Pressupõe, portanto, aquilo que Ulpiano Bezerra de Meneses esquadrinhou em seu artigo *Fontes Visuais, cultura visual, história visual*, dando ensejo *ao visual, ao visível e à visão* como modos de apreender e pensar a história a partir de uma perspectiva cultural (MENESES, 2003; SCHIAVINATTO; COSTA, 2016). Neste ponto, é preciso destacar que o enfrentamento destas variadas tipologias documentais está intimamente ligado à compreensão dos arquivos e coleções de arquitetura. Tal perspectiva, por consequência, reformula o entendimento dos significados e valores associados à preservação da arquitetura.

Pensar a memória e o patrimônio arquitetônico, assim como a sua produção contemporânea, pressupõe um olhar crítico sobre seus documentos, suportes, práticas e meios de produção. De Jean-Louis Cohen, com sua pesquisa direcionada à arquitetura e às cidades modernas (COHEN, 2011), à Beatriz Colomina, com sua produção centrada na formação de uma cultura moderna especialmente balizada pelos processos tecnológicos (COLOMINA, 1994), a produção historiográfica contemporânea de maior amplitude e penetração se ocupa em debater a arquitetura a partir de novos documentos, arquivos e coleções. Não por menos, instituições culturais, como o Centro Pompidou, vem se ocupando em organizar setores especializados e dedicados à arquitetura. Nesta mobilização em torno dos arquivos, é possível identificar uma dezena de outras instituições culturais e museológicas, como o Canadian Centre for Architecture (1979), o Deutsches Architektur Museum (1979) ou o Netherlands Architecture Institute, criado no final dos anos 1980. Instituições que reforçam uma vez mais que a preservação e a revisão historiográfica da arquitetura só é possível através destes arquivos e acervos.

Dentre os pesquisadores brasileiros, a reflexão é ainda recente e muito pautada pelo o que se pode chamar de crise do Movimento Moderno. Estas iniciativas se consolidaram a partir dos anos 1990, quando historiadores, antropólogos e filósofos, dotados de novas metodologias e problemas particulares às suas disciplinas, acabaram por contribuir com novas reflexões para a arquitetura e o urbanismo. Se acompanharmos a trajetória de professores que ocupam hoje os departamentos de história de algumas das principais universidades brasileiras, reconhecemos que muitos deles vieram destas áreas ou tiveram alguma passagem durante suas pós-graduações. Ainda que alguns não tenham frequentado um programa externo à arquitetura, acabaram por conviver com tais perspectivas, o que fez com que renovassem suas arcabouços teóricos e abordagens. Esta característica se mostra evidente quando percorremos alguns dos trabalhos dos pesquisadores que trataram deste processo de revisão historiográfica, explicitados em publicações singulares como os dois volumes da publicação *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira*, editados por Abílio Guerra, em 2010 (GUERRA, 2010), e nos dois números organizados por José Tavares Correia de Lira, para a *Designio - revista de história da arquitetura e urbanismo*, publicados no ano seguinte (LIRA, 2011). Mas vale aqui destacar que as pesquisas desenvolvidas por estes pesquisadores se dedicaram, num primeiro momento, a revelar novos atores ou mesmo visitar alguns arquitetos já reconhecidos pela historiografia canônica. A relação entre a arquitetura moderna e o poder do estado varguista é um exemplo claro de como a revisão historiográfica se interessou, num primeiro momento, por desvelar novos nexos associados a um tema específico, como fez o Prof. Dr. Carlos Martins num dos mais importantes trabalhos desta geração (MARTINS, 2004). Do mesmo modo, a Prof.^a Dr.^a Silvana Barbosa Rubino revisitou a política de preservação do IPHAN durante a chamada *fase heroica*, estabelecendo um novo parâmetro para a reflexão em

torno da memória e da preservação, onde a atuação dos arquitetos modernos ganhou novos significados (RUBINO, 1991).

Mas se as primeiras décadas da revisão historiográfica ocorrida no Brasil esteve dedicada a identificação de novos temas, atores ou problemas, corroborando a perspectiva de revisão do movimento moderno, os arquivos e coleções foram eventualmente problematizados. É certo que os avanços só foram possíveis pela mobilização e manejo dos documentos arquivados e preservados, em especial, por instituições públicas, como arquivos estaduais e municipais, arquivos diretamente ligados aos institutos dedicados à preservação e, principalmente, àqueles constituídos no interior das universidades públicas. Mas o foco da reflexão não esteve centrado na questão dos arquivos e coleções, problematizando-os apenas tangencialmente. Mais recentemente, nota-se uma mudança de perspectiva – também ainda muito incipiente – onde este tema parece organizar a reflexão de alguns pesquisadores.

O Prof. Dr. Leonardo Barci Castriota é um dos que identificou esta questão. Partindo de uma reflexão conjunta entre o Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana e o Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Leonardo Castriota criou a Rede Latino-Americana de Acervos de Arquitetura e Urbanismo – RELARQ. Deste modo, colocou em destaque os arquivos de fotografia como lugares intrínsecos à formação do pensamento arquitetônico no Brasil. O livro *Arquitetura e Documentação: Novas perspectivas para a história da arquitetura*, por ele organizado, é certamente uma referência importante sobre o tema, onde deixa clara a emergência de uma “... uma nova e instigante perspectiva para a re-visitação dos arquivos, que se reflete num renovado interesse pelos documentos e pelo trabalho de sua releitura e interpretação...”. (CASTRIOTA, 2011). O movimento de valorização dos arquivos e coleções de arquitetura na associação com a renovação historiográfica encontra significativa expressão num número dos Anais do Museu Paulista, recentemente organizado pelas professoras Dr.^a Ana Claudia Veiga de Castro e a Prof.^a Dr.^a Joana Mello de Carvalho e Silva (CASTRO; CARVALHO e SILVA, 2016). Neste número, as professoras de história da arquitetura e das cidades organizaram um conjunto relevante para tratar de suportes distintos, como mapas, desenhos, cartas e fotografias, mas também arquivos e coleções.

A importância dos arquivos e coleções aparece muito bem delineada no texto apresentado no I ENANPARQ pelo Prof. Dr. Gustavo Rocha-Peixoto. Neste texto, o historiador destaca que “alguns dos grandes avanços da historiografia da arte que foram capazes de alterar o sentido e a valorização da arte provieram da faculdade de reordenar coleções. Vasari, Winckelmann, Viollet-le-Duc, Riegl.” (ROCHA-PEIXOTO, 2010). Reordenar, aqui, assume o sentido de desconstruir ou analisar, como as teorias da psicanálise tão bem enfrentaram e propuseram para as ciências humanas, alimentadas pelos trabalhos de Lacan ou mesmo de Foucault (ROUDINESCO, 2001). Neste ponto, fica clara a importância da identificação da estrutura, do arranjo ou da lógica do arquivo, na conformação de sentidos historiográficos para um determinado campo. Os resultados possíveis para uma pesquisa – ou mesmo para as formulações dedicadas à preservação de um bem – que não questiona o arquivo ou coleção, em sua estrutura ou ordenação, mas se submete a sua lógica, é causa e consequência das instruções programadas por tais estruturas. Outro ponto notado por Rocha-Peixoto diz respeito às formas como os historiadores irão tratar tais estruturas. Ou seja: o historiador, a partir de seu arcabouço teórico e filiação historiográfica, acaba por estabelecer determinadas abordagens, que serão significativas para os resultados concretizados em suas formulações. Isto não quer significar uma impossibilidade da própria história – tema já muito debatido no século passado –, mas joga luz sobre diversas dimensões, que incidem sobre o trabalho do historiador.

Num paralelo com os debates suscitados pela *virada linguística* (RORTY, 1967) da história, parece-nos imprescindível compreender certos aspectos, que passam pelas escolhas durante a constituição dos acervos; os agentes que controlam a sua fatura; a sua preservação e conservação; os arquitetos e profissionais diretamente envolvidos com a realização dos documentos arquivados; além dos processos de visibilidade e acesso que é dado a um determinado conjunto. São, portanto, múltiplos os aspectos a serem analisados por aqueles que investigam um tema associado a um conjunto arquivado, mas também por aqueles que se dedicam à preservação dos conjuntos documentais ou mesmo arquitetônicos.

O reconhecimento destes movimentos dentro da produção historiográfica contemporânea sinaliza para a necessidade de se destacar alguns dos principais acervos preservados, no Brasil, que se dedicam ao tema da arquitetura e das cidades. A verdade é que são muitos os arquivos ou coleções que possuem conjuntos documentais que vem sendo mobilizados pelos pesquisadores, bem como para a preservação da arquitetura como um todo. Seria, portanto, impensável revisitar todos eles, ainda que de forma abrangente. De todo modo, vale sinalizar que a Prof.^a Dr.^a Marlice N. S. De Azevedo já apresentou um dos mais importantes levantamentos de arquivos brasileiros dedicados à arquitetura, engenharia e urbanismo no Brasil, reforçando que existem muitas naturezas documentais em situações muito variadas (AZEVEDO, 2010). A Prof.^a Dr.^a Ana Fernandes também debateu o assunto na edição de número nove do Seminário Docomomo Brasil, propondo questões mais atuais para o enfrentamento de seus conteúdos no tempo presente (FERNANDES, 2011). Neste sentido, parece prudente centrar esta breve sinalização para algumas iniciativas, que concentram documentos e fontes mobilizados nesse processo de revisão historiográfica. Ainda que mereçam melhor atenção por parte dos pesquisadores, no que se refere a compreensão de seus significados enquanto arquivo ou coleção, estes exemplos são importantes, pois, além de estarem sediadas em universidades públicas, colocam questões estruturantes e primordiais para a produção intelectual.

O Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos possui um dos arquivos mais antigos do Brasil dedicados exclusivamente à arquitetura.¹ Constituído em 1954, foi iniciativa da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais sob coordenação do arquiteto Sylvio de Vasconcellos, que durante aqueles anos também ocupava o cargo de superintendente do IPHAN em Minas Gerais. Contando com mais de 50 mil negativos, ampliações, diapositivos e também fotolitos, este laboratório esteve associado até 1964 ao Setor de Pesquisa desta Escola, que também mobilizava outras estruturas como uma gráfica e o Laboratório de Moldagens, desmontados pela Ditadura Civil-Militar. A importância desse laboratório já foi apresentada e debatida pelo Prof. Dr. Leonardo Castriota, especialmente na sua relação com a RELARQ e no processo de digitalização de grande parte do seu acervo, o que ocorreu nos anos 2000. Mas, atualmente, ele vem sendo objeto de investigação de pós-doutoramento da Prof.^a Dr.^a Júnia Mortimer, onde problematiza os sentidos visuais constituídos pelo laboratório acerca da arquitetura brasileira.² Neste caso, é evidente o discurso modernista de seu coordenador e também dos professores da escola, dando o tom da narrativa constituída pelos documentos, fundamentado no binômio canônico entre tradição – modernidade, antigo – novo.³ Neste caso, compreende-se melhor a importância de se identificar as estruturas de poder vinculadas àqueles que foram ou ainda são responsáveis pela idealização, produção, conservação, preservação e visibilidade dos

¹ <http://www.forumpatrimonio.com.br/laboratorio/site.html> [último acesso em: 6 de junho de 2019]

² Pesquisa vinculada ao NPGAU intitulada: “Cidade, técnica, cotidiano: o arquivo do Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos (1954-1964)”.

³ Discurso que se inaugura com o livro: GOODWIN, Philip L. *Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942*. New York: Museum of Modern Art, 1943.

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

além de mais de 100 mil fotografias, entre negativos de vidro, negativos em suporte flexível, diapositivos e fotografias ampliadas em papel fotográfico. Este conjunto monumental de documentos não é apenas resultado da centralidade econômica e produtiva ocupada pelo Estado de São Paulo, que concentra grande parte da produção arquitetônica do século 20. Tal resultado é expressão de uma política interna da faculdade, ainda que pouco compreendida até mesmo por parte de seu corpo docente. Neste caso, é importante salientar que a constituição deste conjunto de documentos é fruto da articulação com outros laboratórios que foram também criados nos anos 1970. O Laboratório de Produção Gráfica, LPG, e o Laboratório de Vídeo e Fotografia, FotoVideoFAU, foram estruturas criadas concomitantemente à criação do então Setor de Projetos de Arquitetura. Deste modo, os documentos arquivados e preservados pela instituição passavam representar um manancial de possibilidades a serem manejadas pelo LPG, que também recebia produção contemporânea de fotógrafos – como Cristiano Mascaro, então coordenador do FotoVideoFAU – para a composição de seus livros. O que se organiza, neste caso, é um conjunto de arquivo e laboratórios, que acabava por constituir um grande aparato em prol da projeção da faculdade. Destaca-se, assim, o lugar ocupado pelas estruturas associadas, que contribuem para que os documentos e discursos preservados nos arquivos venham a ser disseminados.

Por fim, merece uma rápida consideração, o Centro de Documentação e Informação em Artes e Arquitetura Edgar Graeff, CEDIARTE, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, criado no ano de 1969 (RERRARI; LIMA, 2017). Neste caso, trata-se de uma biblioteca setorial de arquitetura, que contribuiu para a organização de um acervo bibliográfico. Mais recentemente, este centro vem recebendo doações dos próprios docentes, constituindo, assim, coleções especiais de conjuntos bibliográficos, mas também de outros documentos, com especial atenção para os diapositivos. Este é um importante aspecto destes arquivos associados às instituições públicas de ensino, pois eles acabam por preservar as metodologias de ensino da arquitetura, com especial atenção para a segunda metade dos século 20. Tal condição revela a possibilidade de se acessar o projeto intelectual destes professores e da própria instituição, o que é de grande valia e sensível impacto para as pesquisas contemporâneas e processos investigativos em torno da preservação de determinados conjuntos.

A preservação dos conjuntos arquitetônicos ou mesmo das cidades, assim como as possibilidades de revisão da historiografia da arquitetura brasileira, está intimamente ligada ao conhecimento dos arquivos e coleções preservados e disponibilizados. É preciso reconhecer que desde os anos 1990 tem se avançado sistematicamente em novas abordagens ou problematizações, que é resultado de problematizações mais atentas sobre a natureza dos documentos e das fontes. No entanto, o que está posto nestes últimos anos e que pode ser decisivo para as resoluções a serem tomadas é um entendimento mais profundo sobre a natureza destes arquivos. Não apenas os quatro arquivos brevemente descritos, mas tantos outros espalhados por todo o país, precisam ser descritos, desconstruídos e reordenados. Este é um caminho importante a ser tomado neste processo de revisão da historiografia, o que deverá contribuir sensivelmente para a formulação de novos problemas e, conseqüentemente, a preservação de novos conjuntos arquitetônicos.

Referências

ALPERS, Svetlana. **A Arte de Descrever: a arte holandesa no século XVII**. São Paulo: Edusp, 1999.

AZEVEDO, Marlice N. S. de. "Los Archivos Brasileños de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo" in **COMMA. International Journal on Archives**. Paris: International Council on Archives, 2010, p. 37-44.

BANHAM, Reyner. **Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies**. UK: Pelican Books, 1973.

BELUZZO, A. M. M. **O Brasil dos viajantes**. Rio de Janeiro: Objetiva; Metalivros, 1999.

BRIGOLA, João Carlos. **O Viajante e o Livro dos Museus**. Porto: Dafne Editora, 2010.

BUCHOTT, M. **Les règles du dessin et du lavis**. Paris: Claude Jombert, 1722.

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. **Desenho e Desígnio: o Brasil dos Engenheiros Militares (1500-1822)**. São Paulo: EDUSP; FAPESP, 2011.

BURNS, Karen. Topographies of Tourism: 'Documentary' Photography and 'The Stones of Venice'. In: **Assemblage**. N.32 (Apr., 1997). pp. 22-44. MASSACHISSETS: The MIT PRESS, 1997.

CADOR, Amir Brito. **O livro de artista e a enciclopédia visual**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2016.

CARPO, Mario. **Architecture in the age of printing: orality, writing, typography, and printed images in the history of architectural theory**. Cambridge; London: The MIT Press, 2001.

CASTRIOTA, Leonardo Barci (org.). **Arquitetura e documentação: Novas perspectivas para a história da arquitetura**. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte, IEDS, 2011. p.16.

CASTRO, Ana Claudia Veiga de; CARVALHO e SILVA, Joana Mello. 'Fazer história: o estatuto das fontes e o lugar dos acervos nas pesquisas de história de arquitetura e da cidade no Brasil'. In: **Anais do Museu Paulista**. São Paulo. N. Sér. V.24. n.3. set.-dez. 2016.

COHEN, Jean-Louis. **Architecture in Uniform; Designing and Building for WWII**. Paris: Hazan, 2011.

COLOMINA, Beatriz. **Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media**. Cambridge: The MIT Press, 1994.

COLOMINA, Beatriz; BUCKLEY, Craig (eds.). **Clip, Stamp, Fold: The radical architecture of Little Magazines 196X to 197X**: Princeton: M+M Books, Media and Modernity Program, Princeton University, 2010.

COSTA, Eduardo. Um monumento da modernidade. In: **Revista Zum**. Nº16. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2019. Pp.108-111.

DARTON, Robert. **A questão dos livros: passado, presente e futuro**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

D'AGOSTINO, Mário Henrique S. **A Beleza e o Mármore: O Tratado 'De Architectura' de Vitruvius e o Renascimento**. São Paulo: Annablume, 2010.

FERNANDES, Ana. Acervos de Arquitetura e de Urbanismo no Brasil: novas possibilidades de pesquisa e de ofício. In: **Anais do 9º Seminário Docomomo Brasil**. Brasília, 2011.

FERRARI, Paola; LIMA, Carlos Henrique de. **Plano institucional do centro de documentação Edgar Graeff elaborado no primeiro semestre acadêmico do ano 2017**. UNB: Brasília, 2017. (Documento encaminhado digitalmente pelos autores).

FOUCAULT, Michael. **Microfísica do Poder**. Rio de Janeiro: Graal, 2007.

GLIK, Sol. A promessa do American Way of Life para a América Latina: domesticidade, tecnologia e consumo (1940-1945). In: PÉREZ, Inés; SANTOS, Marinês Ribeiro dos. **Gênero e consumo no espaço doméstico: representações na mídia durante o século XX na Argentina e no Brasil**. Curitiba: Ed. UFPR, 2017.

GUERRA, Abilio (og.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira – parte 1**. Coleção Bolso RG, n.1 e n.2. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2010

HARVEY, David. **Condição Pós-Moderna**. São Paulo: Edições Loyola, 2005 [1989].

KANTOR, Iris. Cartografia e diplomacia: usos geopolíticos da informação toponímica (1750-1850). In: **Anais do Museu Paulista**. São Paulo, v.17, n.2, p.39-61, jul./dez. 2009.

KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. **S. M. L. XL**. New York: Moacelli Press, 1995.

LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1998 [1929].

LIRA, José. **Desígnio – Revista de História da Arquitetura e do Urbanismo**. n.11/12. São Paulo: Annablume, 2011.

MARQUES, Elaine de Azevedo. Serviço de Biblioteca e Informação da FAUUSP. In: **Pós- Revista do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**. Nº20 São Paulo: FAUUSP, 2006. pp.226-238.

MARTINS, Carlos A. F. Lucio Costa e Le Corbusier: afinidades eletivas. In: NOBRE, Ana Luiza (et. al.). **Um modo de ser moderno**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. P.71-83.

MCLUHAN, Marshall; FIORE, Quentin. **O meio é a mensagem**. São Paulo: UBU, 2018.

MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. 'Fontes Visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, propostas cautelares'. In: **Revista Brasileira de História**, São Paulo, v. 23, n. 45, p. 11-36, 2003.

RABREAU, Daniel. **Les dessins d'architecture au XVIIIe siècle**. Paris: Bibliothèque de l'Image, 2001.

ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. Eadem, sed aliter: As coleções e a historiografia da arquitetura. In: **ENANPARQ**: Rio de Janeiro, 2010.

RORTY, Richard. **The linguistic turn: Essays in Philosophical Method**. Chicago: University of Chicago Press, 1967.

ROUDINESCO, Elisabeth. **A Análise e o arquivo**. Jorge ZAHAR Editor. Rio de Janeiro, 2001.

RUBINO, Silvana. **As fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-1968**. IFCH-Unicamp. Dissertação de Mestrado, 1991.

SCHIAVINATTO, Iara Lis; COSTA, Eduardo (Orgs.). **Cultura Visual & História**. São Paulo: Alameda, 2016.

SOUZA, Gabriel Girnos Elias de. *Notas sobre a instrumentalidade do livro impresso na arquitetura contemporânea*. Salvador: V ENANPARQ, 2018.

STEINER, Dietmar. Letter from the President. In: **ICAM Print**. Nº3. Rotterdam: ICAM, 2009.

TAVARES, André. **Uma anatomia do livro de Arquitetura**. Porto: Dafne Editora; Canadian Centre for Architecture, 2016.

THÉZY, Marie de. **Marville Paris**. Paris: Hazan, 1994.

VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven. **Aprendendo com Las Vegas**. São Paulo: Cosac & Naif, 2003.

XAVIER, Ismail. Vanguarda. In: _____. **O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência**. São Paulo: Paz e Terra, 20